

УДК 81'37:81.42

DOI 10.51965/2076-7919_2025_8_48

Сейидова Н. В.

СИГНИФИКАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ТЕКСТА В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНЫХ ФРЕЙМОВ И СЦЕНАРИЕВ

Seyidova N. V.

THE SIGNIFICATIVE LEVEL OF THE TEXT IN THE CONTEXT OF COGNITIVE FRAMES AND SCRIPTS

Ключевые слова: *сигнификативный уровень текста, когнитивный фрейм, когнитивный сценарий, смыслопорождение, интерпретация текста.*

Keywords: *significant level of the text, cognitive frame, cognitive script, meaning-making, text interpretation.*

Аннотация: *В статье исследуется сигнификативный уровень художественного текста как когнитивно обусловленный пласт смыслового содержания, формирующийся в процессе взаимодействия языковых структур и ментальных моделей восприятия. Основное внимание уделяется анализу роли когнитивных фреймов и сценариев в организации смыслового пространства текста. Показано, что фреймы обеспечивают структуризацию знаний о типичных ситуациях, тогда как сценарии отражают их динамическое развитие во времени, формируя интерпретационно-сюжетный аспект восприятия. На материале англоязычной и азербайджанской литературы выявляются универсальные и культурно-специфические особенности реализации когнитивных моделей, обеспечивающих реконструкцию сигнификативного уровня текста. Методологическую основу исследования составляют когнитивно-семантический и сравнительно-дискурсивный анализ, позволяющие рассмотреть процесс смыслопорождения в контексте национально-культурных фреймов. Научная новизна работы заключается в выявлении взаимосвязи между когнитивными структурами знания и сигнификативным содержанием художественного текста, что способствует углублённому пониманию механизмов интерпретации и порождения смысла в когнитивной лингвистике.*

Abstract: *The article explores the significative level of a literary text as a cognitively determined layer of meaning that emerges through the interaction between linguistic structures and mental models of perception. The study focuses on the role of cognitive frames and scripts in organizing the semantic space of the text. It is shown that frames structure knowledge about typical situations, while scripts represent their dynamic temporal development, forming the interpretive and narrative aspects of meaning-making. Based on English and Azerbaijani literary works, the study identifies both universal and culturally specific features of cognitive models that contribute to the reconstruction of the text's significative level. The methodological foundation includes cognitive-semantic and comparative-discursive analysis, which enable the examination of meaning formation within the framework of national and cultural models. The scientific novelty of the research lies in establishing the interrelation between cognitive knowledge structures and the significative content of a literary text, offering deeper insight into the mechanisms of meaning generation and interpretation in cognitive linguistics.*

Введение. В современных исследованиях по когнитивной лингвистике художе-

ственный текст рассматривается не только как последовательность языковых единиц,

но и как сложная система смыслов, формируемых в сознании читателя. Понимание текста связано с реконструкцией сигнификативного уровня — уровня концептуального содержания, который считывается через когнитивные структуры и фоновое знание реципиента. Такое понимание природы текста порождает необходимость уточнения взаимосвязи когнитивного и сигнификативного аспектов смыслопорождения, что находит отражение в различных научных интерпретациях. В частности, позиции Т. М. Людерс, М. М. Халикова и А. Е. Крючковой демонстрируют различное понимание соотношения когнитивного и сигнификативного уровней в структуре текста.

Термин *сигнификативный* (от лат. *significare* – обозначать, значить) применяется в лингвистике для обозначения смыслового, понятийного содержания знака или текста. Иными словами, сигнификативный уровень – это уровень значения, связанный с понятием или концептом, стоящим за языковым выражением, в отличие от конкретного референта в действительности. В семантической структуре слова традиционно выделяют денотативное значение (отнесенное к предмету или явлению реального мира), сигнификативное значение (обобщенное понятие, «означаемое») и коннотативное (дополнительные эмоционально-оценочные оттенки)¹. Е. С. Кубрякова указывает, что семантический анализ слова выявляет именно эти компоненты значения – денотативный, сигнификативный и коннотативный². Таким образом, сигнификативный компонент соотносится с понятийным содержанием, которое стоит за словом или текстом.

¹ Романова Т. В. Когнитивный анализ текста: работа над методологическими ошибками // Теоретические и прикладные аспекты изучения речевой деятельности. Т. 8, № 1, 2013. С. 173.

² Кубрякова Е.С. Обеспечение речевой деятельности и проблема внутреннего лексикона // Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. М.: Наука, 1991. С. 85.

С точки зрения Т. М. Людерс, «любая речевая коммуникация — это стратегически и тактически мотивированный процесс, основанный на осознанном выборе коммуникантами оптимальных лингвистических ресурсов воздействия на поведение и когнитивное состояние партнёра по коммуникации под влиянием культурологических составляющих»³. Исследователь акцентирует внимание на прагматико-культурологической обусловленности когнитивных структур, определяющих смысловое восприятие текста. Для Т. М. Людерс когнитивная составляющая проявляется прежде всего в выборе стратегий речевого воздействия, то есть на уровне динамики коммуникации.

Данный подход находит развитие в идее Т. В. Романовой о том, что «когнитивный анализ текста предполагает не только и не столько самодостаточный языковой анализ, сколько анализ через речь и язык процессов восприятия (понимания) и продуцирования текста, что требует привлечения знаний о таких психических процессах, как память, воображение, чувственное восприятие»⁴. Таким образом, когнитивный уровень осмысления текста определяется не просто прагматическими стратегиями, но и психологическими механизмами восприятия и интерпретации, обеспечивающими реконструкцию сигнификативного содержания.

В то же время М. М. Халиков рассматривает когнитивную составляющую сигнификативного компонента как внутреннюю содержательную структуру текста, в которой отражаются «темпоральные и

³ Людерс Т. М. О сигнификативной роли лингвокультурологического аспекта при выборе лингвистических механизмов для реализации регулятивных стратегий и тактик // Известия Уральского государственного университета: Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. Т. 84, № 5, 2010. С. 25.

⁴ Романова Т. В. Когнитивный анализ текста: работа над методологическими ошибками // Теоретические и прикладные аспекты изучения речевой деятельности. Т. 8, № 1, 2013. С. 170.

событийные дескрипции и/или результат социальной или творческой активности носителя имени»¹. Его подход фокусируется не на коммуникативной стратегии, а на семантическом наполнении когнитивных моделей, фиксирующих общественно и культурно значимый опыт.

Схожую позицию занимает и А. Е. Крючкова, утверждая, что «*сигнификативный компонент, представленный когнитивной составляющей, включает в себя... результат социальной или творческой активности*»². Однако в отличие от Т. М. Людерс, А. Е. Крючкова и М. М. Халиков рассматривают когнитивную составляющую не как инструмент прагматического воздействия, а как концептуальную основу смысловой структуры текста, выражающую социально-исторический и культурный опыт.

Тем самым между подходами исследователей возникает содержательная полемика:

— если Людерс связывает когнитивные процессы преимущественно с прагматикой коммуникации и культурно мотивированным выбором языковых средств, — то Халиков и Крючкова интерпретируют когнитивный аспект как онтологический слой текста, в котором отражается обобщённый опыт человеческой деятельности и мышления.

В совокупности эти позиции позволяют рассматривать сигнификативный уровень текста как многомерное явление, включающее как прагматическую динамику коммуникации (в духе Т. М. Людерс), так и концептуально-семантическое моделирова-

ние реальности (в интерпретации М. М. Халикова и А. Е. Крючковой).

Таким образом, когнитивный подход к анализу художественного текста предполагает рассмотрение сигнификативного уровня как особого смыслового пласта, формируемого благодаря взаимодействию языковых средств и ментальных структур — фреймов и сценариев, которые обеспечивают интерпретацию ситуаций и событий в терминах усвоенных культурных моделей и концептуальных знаний. Цель данного исследования – выявить и описать способы представления сигнификативного уровня текста посредством когнитивных фреймов и сценариев в художественном дискурсе, а также сравнить особенности таких когнитивных моделей в англоязычной и азербайджанской литературе.

Методы и материалы исследования.

Методологическую основу исследования составляют когнитивно-семантический, дискурсивно-интерпретационный и сравнительно-аналитический методы, направленные на выявление механизмов смыслопорождения на сигнификативном уровне текста. Применение когнитивно-семантического подхода позволило рассмотреть фрейм и сценарий как инструменты организации знаний и интерпретации художественного содержания. Дискурсивный анализ обеспечил выявление прагматических и культурно обусловленных компонентов смысловой структуры текста, а сравнительно-аналитический метод способствовал сопоставлению особенностей реализации когнитивных моделей в произведениях, принадлежащих различным культурным традициям.

В ходе анализа особое внимание уделялось тому, каким образом сценарии отражают культурные стереотипы, ценности и модели поведения, фиксированные в национальной языковой картине мира. Использование сценарного подхода позволило выявить универсальные и этноспецифические механизмы смыслопорождения, обес-

¹ Халиков М. М. Контексты, раскрывающие сигнификативный потенциал имён собственных // Наука и культура России. Т. 1, 2015. С. 270.

² Крючкова А. Е. Динамика составляющих сигнификативного компонента имени собственного знаменитой личности // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 3. Филология. Педагогика. Психология. Т. 6, № 2, 2016. С. 57.

печивающие связь между когнитивным и художественным уровнями текста.

Результаты исследования. На уровне целого текста понятие сигнификативного уровня отражает совокупность смыслов, понятий и концептов, которые читатель извлекает из текста, помимо прямого указания на объекты реальности. Исследователи описывают семантическую структуру художественного текста как состоящую из нескольких планов: денотативного (предметно-референтного), сигнификативного (смыслового) и прагматического. Так, И. Б. Воронова, развивая полевой подход, разделяет смысловое пространство текста на предметно-понятийное ядро (включающее денотативные и сигнификативные семы) и периферию, составленную коннотативным планом¹. И. Б. Воронова указывает, что смысловой уровень текста коррелирует с *сигнификативным полем*, то есть с тем пластом содержания, который связан с обобщенными смыслами, «означаемыми» текста². И. Б. Воронова указывает, что смысловой уровень текста коррелирует с *сигнификативным полем*, то есть с тем пластом содержания, который связан с обобщенными смыслами, «означаемыми» текста.

В этом контексте представляется важным замечание Е. В. Беланович, согласно которому *«сигнификативный аспект (сигнификативная структура) семантики предложения представляет собой механизм интерпретации формальной структуры предложения и соотносится с логическими структурами; его конкретная семантика является результатом системного противопоставления различных вариантов*

*интерпретации»*³. Такое понимание подтверждает, что сигнификативный уровень текста является когнитивно обусловленным слоем, обеспечивающим соотношение языковой формы с системой знаний и концептуальных моделей сознания.

Как подчёркивает Н. А. Лаврова, *«сигнификативное значение — это информация о том, каким способом объект или ситуация мира дискурса отражаются в сознании говорящего»*⁴. Иными словами, сигнификативный уровень связан не столько с обозначением реальных объектов, сколько с концептуализацией этих объектов и ситуаций в ментальном пространстве человека.

Следует подчеркнуть, что именно на сигнификативном уровне осуществляется процесс концептуализации содержания текста, который, по сути, представляет собой интерпретацию не буквального, а обобщённо-смыслового пласта информации. Читатель соотносит поступающую из текста информацию с фрагментами своего когнитивного опыта и системой усвоенных знаний о мире. Если денотативный аспект семантики отвечает на вопрос *«о чём говорится в тексте?»*, т. е. фиксирует предметно-референтные связи, то сигнификативный аспект отвечает на вопрос *«что это значит в концептуальном плане?»*, раскрывая механизмы смыслового обобщения и символической репрезентации действительности.

Именно поэтому описание конкретных реалий (например, сцены встречи рассвета на холме) на денотативном уровне выступа-

³ Беланович Е. В. Специфика вербализации соотношения денотативной и сигнификативной структур в простом английском предложении // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 3. Филология. Педагогика. Психология. Т. 11, № 3. 2021. С. 71.

⁴ Лаврова Н. А. О денотативном, референциальном и сигнификативном значении контаминированного слова (на материале газетно-журнальных заголовков) // Вестник Московского государственного лингвистического университета. № 549. 2009. С. 81.

¹ Воронова И. Б. Текстоборазующая функция литературных имен собственных (на материале эпических произведений XIX-XX вв.). Дис. канд. филол. наук. Волгоград, 2000. С. 20.

² Там же.

ет лишь поверхностной проекцией более глубоких когнитивных структур. В то время как денотативное значение фиксирует предметную сторону изображения (солнце, холм, человек), сигнификативное значение реализует метафорическое осмысление ситуации — восход как символ обновления, надежды, начала жизненного цикла. Таким образом, сигнификативный уровень предстает как концептуальный смысловой пласт художественного текста, формируемый в сознании реципиента посредством актуализации фреймов и сценариев, связывающих конкретные текстовые элементы с универсальными когнитивными схемами культуры.

В то же время вопрос о природе сигнификативного компонента остаётся дискуссионным. Так, Ж. М. Гусев и Ф. Х. Ахматова интерпретируют его преимущественно как языковую категорию, отмечая, что «*ядром лексического значения слова является его сигнификативный компонент. Сигнификат — это совокупность тех признаков предмета или явления, которые существенны для их правильного именованья данным словом в системе данного языка. Сигнификативный компонент представляет основное языковое содержание слова, так как в нём выражается отражение объективной действительности*»¹.

Таким образом, позиция Ж. М. Гусева и Ф. Х. Ахматовой подчёркивает онтологический характер сигнификативного компонента как элемента, связанного с отражением объективной реальности в языке. Однако когнитивная лингвистика предлагает иное, интерпретационно-процессуальное понимание: сигнификативный компонент не просто отражает действительность, но структурирует её в сознании, превращая языковое значение в инструмент концептуализации.

¹ Гусев Ж. М., Ахматова Ф. Х. О сигнификативном компоненте значения слова (на материале карачаево-балкарского языка) // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. № 6-1(50). 2012. С. 156.

В этом контексте представляется справедливым замечание Т. В. Романовой, которая утверждает, что «*когнитивный анализ текста предполагает не только и не столько самостоятельный языковой анализ, сколько анализ через речь и язык процессов восприятия (понимания) и продуцирования текста, что требует привлечения знаний о таких психических процессах, как память, воображение, чувственное восприятие*»². Тем самым исследователь смещает акцент с языковой фиксации смысла на психокогнитивные механизмы его формирования.

Сопоставление этих позиций демонстрирует существование двух исследовательских подходов: языкового (структурного), в рамках которого сигнификативное значение соотносится с системой признаков и категорий, и когнитивного (интерпретационного), трактующего сигнификативный уровень как динамическую структуру ментального моделирования смысла. Очевидно, что именно интеграция этих подходов позволяет адекватно описать процесс смыслопорождения в художественном тексте, где сигнификативный уровень становится связующим звеном между языковой формой и ментальной репрезентацией.

Когнитивный фрейм — это структура знаний, представляющая обобщённую информацию о стереотипной ситуации, объекте или явлении. Понятие фрейма было изначально предложено в искусственном интеллекте (М. Минским³) и развито в лингвистике Ч. Филлмором в рамках фреймовой семантики⁴. В общих чертах фрейм можно определить как **ментальную модель**

² Романова Т. В. Когнитивный анализ текста: работа над методологическими ошибками // Теоретические и прикладные аспекты изучения речевой деятельности. Т. 8, № 1. 2013. С. 170.

³ Минский М. Фреймы для представления знаний. В кн.: Психология и искусственный интеллект / Под ред. В. Ф. Вендрога. Москва: Мир, 1979. С. 154.

⁴ Fillmore C. J. Frame Semantics and the Nature of Language. In: Annals of the New York Academy of Sciences. Vol. 280, 1976. P. 26.

или “пакет знаний”, связанный с определенным концептом или сценой Н. Н. Болдырев характеризует фрейм как «объемный, многокомпонентный концепт, представляющий собой совокупность знаний о типичной, часто повторяющейся ситуации»¹.

Как подчёркивает И. Н. Ивашкевич, «фрейм является одной из когнитивных структур знаний, лежащих в основе семантики языковых единиц; он представляет собой систему иерархически организованных элементов, фиксирующих типичные связи между объектами и ситуациями, а стереотипный характер фрейма напрямую связан с памятью, где хранятся обобщённые представления о типизированных ситуациях»².

Дополняя это определение, Е. С. Кубрякова подчёркивает, что «фрейм, как и любая иная форма представления знания, отражает не просто набор сведений, но определённый способ их организации, при котором информация о мире систематизируется в виде структур, фиксирующих типичные связи между объектами и ситуациями»³. Фрейм включает в себя все существенные элементы данной концептуальной области и связи между ними. Например, фрейм “Ресторан” содержит информацию о том, какие участники и объекты обычно присутствуют (посетитель, официант, стол, меню, кухня и т.д.), какие у них роли и взаимосвязи (официант обслуживает посетителя, посетитель делает заказ и оплачивает

счет), какие типичные атрибуты и сценарии связаны с данной ситуацией.

Фреймы образуют основу нашей концептуальной системы и позволяют нам понимать языковые выражения, отсылающие к известным ситуациям, без избыточных разъяснений. Согласно Ч. Филлмору, для понимания значения некоторых слов и выражений необходимо реконструировать целую фреймовую структуру знаний, частью которой они являются⁴. Когда в речи или тексте упоминается элемент некоторой знакомой ситуации, активируется соответствующий фрейм, и другие связанные элементы становятся «доступными» сознанию. Иначе говоря, фрейм обеспечивает контекст знаний по умолчанию: он позволяет достраивать недостающую информацию, порождать ожидания о дальнейшем развитии ситуации и интерпретировать отдельные детали исходя из более общей структуры.

Важно подчеркнуть, что фреймы могут быть как универсальными, так и культурно специфичными. Универсальные фреймы отражают ситуации, общие для человеческого опыта (например, фрейм “Еда” или “Путешествие”), тогда как культурно обусловленные фреймы содержат элементы, характерные для определенной культуры и традиции. Например, фрейм “традиционное застолье” в русской культуре имеет свои особенности: обязательное наличие тостов, обильного угощения, чередование выпивки и закуски, душевное общение и пр. Для иной культуры те или иные элементы этого фрейма могут отсутствовать или иметь иную значимость. Таким образом, фреймовая организация знания тесно связана с национально-культурным опытом носителей языка.

Когнитивный сценарий (скрипт).

Вопрос о сущности когнитивного сценария

¹ Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику: курс лекций. Тамбов, 2014. С.54-55.

² Ивашкевич И. Н. Фрейм как структура представлений знаний в когнитивном аспекте // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. № 2. 2011. С. 79.

³ Кубрякова Е. С. Когнитивная наука и объяснение в методике преподавания языков // Полифония образования и англистика в межкультурном мире: Тезисы первой международной конференции Ассоциации англоведов и преподавателей английского языка 25-26 ноября 2003 года. Москва, 2003.

⁴ Fillmore C. J. Frame Semantics and the Nature of Language. In: Annals of the New York Academy of Sciences. Vol. 280, 1976. P. 22.

остаётся одним из наиболее дискуссионных в когнитивной лингвистике. Ещё Р. Шэнк и Р. Абельсон в фундаментальной работе *Scripts, Plans, Goals, and Understanding*¹ определили скрипт как структурированное представление типичной последовательности действий, происходящих в рамках знакомой ситуации. В этом контексте когнитивный сценарий (или скрипт) можно рассматривать как разновидность фрейма, отражающую динамический аспект знания о стереотипных событиях и моделях поведения.

Однако ряд исследователей (М. С. Юсупова и др.) обращает внимание на то, что сценарий — это не просто «развёрнутый фрейм», а особый тип когнитивной структуры, моделирующий причинно-временные связи между событиями. По справедливому замечанию М. С. Юсуповой, сценарий задаёт последовательность действий и событий, обеспечивая восприятие и воспроизведение типичной ситуации как целостного процесса². В свою очередь, Н. Н. Болдырев формулирует более обобщённый подход, утверждая, что «сценарий — это фрейм в развитии», то есть структура, где когнитивное пространство дополняется временным измерением и связью между эпизодами ситуации³. Тем самым исследователь настаивает на их онтологическом единстве и функциональном различии: фрейм описывает состояние, а сценарий — процесс.

Противоположную точку зрения демонстрируют Ю. В. Кожуховская и В. Т. Муслимова, которые настаивают на динамическом характере самого фрейма,

полагая, что он «не является статичной системой, а способен разворачиваться во времени, моделируя не только состояние, но и развитие ситуации»⁴. Таким образом, различие между фреймом и сценарием оказывается во многом методологическим: первый ориентирован на структуризацию знаний, второй — на их темпоральную интерпретацию.

Дополнительное разъяснение этой корреляции даёт О. С. Полатовская, подчёркивающая, что «полное представление каждой ситуации осуществляется не через один, а через систему фреймов-сценариев, каждый из которых отражает определённую точку зрения на ситуацию и обеспечивает её адекватную когнитивную обработку»⁵. Это наблюдение позволяет заключить, что сценарий не существует изолированно: он формирует часть сложной сетевой структуры когнитивных моделей, внутри которой распределяются роли, причинные связи и ожидания.

Эмпирическим подтверждением концепции служит классический сценарий «похода в ресторан», включающий цепочку стереотипных действий: вход, выбор столика, ознакомление с меню, заказ, ожидание, приём пищи, оплата и уход. Именно благодаря существованию таких сценариев человек, читая короткое описание вроде «герой зашёл в ресторан и заказал свой любимый стейк», мгновенно восстанавливает пропущенные детали, активируя в памяти целостную схему событий.

Таким образом, когнитивный сценарий можно рассматривать как интерпретационно-динамическую разновидность фрейма, которая обеспечивает обработку

¹ Schank R. C., Abelson R. P. *Scripts, Plans, Goals, and Understanding: An Inquiry into Human Knowledge Structures*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1977. P. 24.

² Юсупова М. С. Когнитивный сценарий в художественном тексте // Молодой ученый. № 13 (355). 2021. С. 81.

³ Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику: курс лекций. Тамбов, 2014. С. 55-54.

⁴ Кожуховская Ю. В., Муслимова В. Т. Когнитивное содержание фрейма «приватность» в английской языковой картине мира // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. Т. 43, № 2. 2024. С. 233.

⁵ Полатовская О. С. Фрейм-сценарий как тип концептов // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. № 4(25). 2013. С. 163.

знаний о последовательных действиях и их участниках. Если фрейм отвечает за структурное упорядочение знания, то сценарий задаёт сюжетную ось, обеспечивающую предсказуемость, интерпретируемость и культурную узнаваемость типичных ситуаций.

Сценарий, таким образом, задаёт своего рода сюжет, согласно которому обычно разворачиваются события в знакомой нам обстановке. Он воспроизводит культурно типизированные последовательности действий и взаимодействий участников, обеспечивая предсказуемость и интерпретируемость ситуаций.

Как подчёркивает И. Н. Ивашкевич, *«когнитивные сценарии, наряду с фреймами, служат формами репрезентации знаний о мире: если фрейм отражает статичное представление о типичной ситуации, то сценарий фиксирует последовательность действий, характерных для определённого типа событий, и является динамической моделью опыта»*¹. Эта мысль находит развитие в статье О. С. Полатовской, где отмечается, что *«в соответствии с теорией М. Л. Минского, полное представление каждой ситуации осуществляется с помощью не одного, а системы фреймов-сценариев, каждый из которых соответствует одной из возможных точек зрения на ситуацию, обеспечивая адекватную когнитивную обработку стереотипных событий»*².

Подобно фреймам, сценарии могут быть специфичны для культуры. Общий «каркас» многих повседневных сценариев схож у разных народов (скажем, сценарий приёма пищи или посещения магазина), однако конкретные реализации могут раз-

личаться. Например, сценарий гостевого чаепития будет различным в разных культурах: в Азербайджане приход гостя практически автоматически подразумевает предложение горячего чая с угощениями сразу при входе, тогда как, скажем, в англо-американской культуре гостю скорее предложат напитки в зависимости от времени дня или могут сначала ограничиться светской беседой. Тем не менее в обоих случаях присутствует общий сценарий гостевого приёма, включающий обмен приветствиями, приглашение пройти и угоститься, беседу на общие темы и пр.

Когнитивные сценарии, таким образом, служат важным механизмом смыслообразования в тексте: они задают читателю ожидаемую канву событий, на фоне которой автор может как следовать ожиданиям, так и намеренно их нарушать, создавая эффект неожиданности или юмора.

В контексте нашего исследования фреймы и сценарии рассматриваются как ключевые когнитивные инструменты, с помощью которых в тексте реализуется его сигнификативный уровень – то есть смысловое содержание, понятное через призму знаний и опыта. Используя знакомые читателю фреймы и сценарии, автор активизирует в его сознании целые пласты знаний, позволяя глубже понять подтекст, настроения и идеи произведения без избыточной детализации. Далее мы перейдем к анализу конкретных примеров из современной англоязычной и азербайджанской литературы, чтобы увидеть, как именно через фреймы и сценарии проявляется сигнификативный уровень текста.

Обсуждение. В современной англоязычной литературе авторы нередко опираются на известные читателям фреймы и сценарии, чтобы экономно и эффективно придать тексту нужные смыслы. Значительная часть действий и ситуаций подразумевается, апеллируя к общему фоновому знанию англоязычной аудитории. Рассмотрим типовой пример: сцена званого ужина или

¹ Ивашкевич И. Н. Фрейм как структура представлений знаний в когнитивном аспекте // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. № 2. 2011. С. 79.

² Полатовская О. С. Фрейм-сценарий как тип концептов // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. № 4(25). 2013. С. 164.

вечеринки в английском романе. Такой эпизод может быть описан лишь несколькими штрихами – *“Гости постепенно заполняли гостиную, перебрасываясь любезностями; хозяин дома разливал аперитивы, а где-то на кухне уже доносились ароматы ужина”*. Несмотря на внешнюю простоту описания, читатель мгновенно погружается в атмосферу светского приема, потому что у него активируется соответствующий фрейм “вечеринки/ужина”. Этот фрейм включает представления о том, как организовано подобное мероприятие: есть хозяин дома, пригласивший гостей; гости прибывают и приветствуют друг друга; сначала подаются напитки (аперитивы), следует светская беседа (*small talk*), затем все рассаживаются за столом, подаются блюда по порядку, и т.д. Даже если автор не перечисляет все эти детали, англоязычный читатель достраивает их самостоятельно, руководствуясь знанием типичного сценария вечеринки.

Характерно, что в англоязычном культурном контексте определенные сценарии имеют свои устойчивые маркеры. В приведенном примере слова *“любезности”*, *“аперитивы”*, *“ароматы ужина”* сигнализируют о начале сценария званого ужина. Читатель ожидает, что далее последуют знакомые этапы: разговоры о погоде и общих знакомых (стандартный элемент *small talk* в англо-американской культуре), переход в столовую, тост хозяина дома перед началом трапезы, смена блюд от закусок к десерту, и т.п. Таким образом, сигнификативный уровень текста формируется через совокупность подразумеваемых действий и отношений, которые не описаны подробно, но которые читатель восстанавливает на основании внутреннего сценария. В когнитивном плане происходит активация целого “скрипта” – от приглашения на ужин до прощания гостей, – что и придает повествованию объем и глубину смысла.

Ещё одним примером может служить сцена из типичной английской детективной прозы – скажем, диалог сыщика с подозреваемым в классическом детективе. Без спе-

циальных объяснений читатель осознает, что разворачивается фрейм “допрос/выяснение обстоятельств”: сыщик задает вопросы, подозреваемый отвечает (возможно, уклончиво), сыщик отмечает противоречия. Автор может лишь указать: *“Инспектор задал пару неожиданных вопросов, на которых мистер Х заппулся, после чего в комнате воцарилась напряженная пауза”*. Этих намеков достаточно, чтобы читатель задействовал знания о сценарии полицейского допроса: пауза означает, что подозреваемый ищет, что ответить; “неожиданные вопросы” указывают на тактический прием сыщика. В итоге, на смысловом (сигнификативном) уровне читатель понимает больше, чем напрямую сказано: он улавливает скрытое значение паузы (растерянность или вина персонажа), предвкусывает возможное разоблачение и т.д. Здесь фрейм детективного расследования служит когнитивной опорой для смысловой интерпретации сцены.

Таким образом, в англоязычной литературе когнитивные фреймы и сценарии выступают своего рода *“невидимым каркасом”* повествования. Они позволяют автору апеллировать к опыту читателя: используя минимальные языковые сигналы, запускать в его сознании целостные концептуальные модели ситуаций. Сигнификативный уровень текста при этом наполняется содержанием именно за счет того, что читатель привносит свои знания – о социальных ритуалах, поведенческих шаблонах, типичных последовательностях действий – и интерпретирует текст сквозь призму этих знаний.

В азербайджанской художественной литературе наблюдается схожий механизм актуализации смыслов через культурно понятные фреймы и сценарии, хотя конкретное наполнение этих когнитивных структур имеет национальную специфику. Авторы, пишущие для азербайджанской аудитории, могут опустить подробные пояснения ситуаций, полагаясь на то, что читателю известны соответствующие обы-

чай и модели поведения¹. Рассмотрим типичную для азербайджанского повествования ситуацию – прием гостя в доме. В традиционной азербайджанской культуре встреча гостя неразрывно связана с определенным сценарием гостеприимства, центральным элементом которого является совместное чаепитие. Этот сценарий настолько укоренен, что в тексте он может присутствовать имплицитно. Например, в рассказе азербайджанского автора сцена приезда старого друга может быть описана так: *“Хозяин тепло обнял гостя на пороге, и через несколько минут на столе уже дымился ароматный чай в грушевидных стаканчиках-армуду”*. В этих нескольких деталях закодирован целый сценарий: приглашение гостя в дом, усаживание его на почетное место, незамедлительная подача горячего чая со сладостями. Таким образом, простое упоминание чая в армудных (грушевидных) стаканах несет глубокий сигнификативный смысл: передается атмосфера домашнего уюта, уважения к гостю, соблюдение национального этикета гостеприимства.

Другой пример: описание свадебного обряда или праздника *Новруз* в азербайджанском романе. Такие сцены, как правило, изобилуют культурными реалиями (ханалы – большие подносы с угощением, зажженные костры *Новруза*, национальные танцы и музыка), которые опираются на фрейм “праздник” в азербайджанском варианте. Авторам нет нужды досконально объяснять значение каждого атрибута – предположим, они пишут: *“Под звуки тари молодежь кружилась в яростном танце яллы, старшие наблюдали, посмеиваясь в усы, а дети прыгали через горящий костер, сгорая от нетерпения дожидаться сладостей”*. Здесь упомянутые детали (национальный музыкальный инструмент тар, танец яллы, прыжки через костер) сразу актуализируют у азербайджанского читателя знание о

праздновании *Новруза*. Сценарий праздника включает такие элементы, как разжигание костров в преддверии весеннего равноденствия, молодежные игры, танцы, угощения, обмен поздравлениями и пожеланиями. Без подробного описания автор достигает эффекта полного присутствия: сигнификативный уровень текста наполняется ощущением национального колорита, торжества обновления, семейной и общественной радости, поскольку читатель привносит свое знакомство с этими традициями.

Заметим, что при переводе подобных сцен на другой язык или для иной культуры переводчик сталкивается с задачей передать имплицитные смыслы, заложенные во фреймах и сценариях. Например, сцена с подачей чая гостю, столь понятная в азербайджанском контексте, в дословном переводе на английский могла бы не произвести на читателя должного эффекта: англоязычный читатель может не увидеть особого знака уважения просто в чашке чая, ведь в его опыте это не столь ритуализованный жест. Поэтому переводчик нередко вынужден добавлять пояснения или адаптировать детали, чтобы вызвать эквивалентный отклик (например, описать радушие хозяев более эксплицитно). Этот момент мы рассмотрим ниже в сравнительном аспекте.

Сопоставление англоязычных и азербайджанских когнитивных моделей, задействованных при понимании художественного текста, выявляет как универсальные черты, так и культурно-специфические различия. С одной стороны, механизмы использования фреймов и сценариев для организации смыслов являются общими: и английский, и азербайджанский читатель активно задействует фоновое знание и типичные схемы, чтобы интерпретировать прочитанное. Основные когнитивные категории – участие в типичных ситуациях (еда, общение, работа, праздник, путешествие и т.д.), роли людей (друг, гость, начальник, герой, антигерой) – имеют много общего, что отражает универсальность человеческого опыта. Например, сценарий семейной тра-

¹ Habibova K. Psycholinguistic Features of the Speech Act // Linguistic Researches. №. 2. 2019. P. 88

пезы или прощания с близким человеком будет эмоционально понятен представителям любой культуры, хотя некоторые атрибуты могут различаться.

С другой стороны, национально-культурная специфика проявляется в конкретном наполнении фреймов¹, в нюансах сценариев, а также в их значимости для носителей культуры. Англоязычная картина мира придает особое значение некоторым сценариям, менее выраженным в азербайджанской традиции, и наоборот. Так, для британского культурного контекста типичен сценарий *“small talk с малознакомыми людьми”* – ритуальные короткие беседы ни о чем (о погоде, об общих темах) при встрече. В азербайджанской коммуникации светская беседа тоже присутствует, но может носить несколько иной характер (более подробно расспрашивают о семье, о делах – что в английском обществе сочли бы излишне личным). Это пример различий во фрейме общения при встрече. Темы и стиль разговора, приемлемые в одной культуре, могут отличаться в другой из-за разных социальных норм и ценностей.

Рассмотренные выше примеры гостеприимства через чаепитие и званого ужина также демонстрируют различие сценариев на национальной почве. Английская традиция гостеприимства может включать предложение чая или кофе, но, как правило, чаепитие в англо-американской культуре не является обязательным стартовым элементом каждого визита. Если английский гость может ожидать, что прежде, чем перейти к угощению, будет короткая беседа, стоя в гостинице или аперитив, то азербайджанский гость сразу окажется за столом с чашкой горячего чая и вазочкой варенья или сладостей. Эти различия свидетельствуют о том, что *один и тот же базовый фрейм “прием гостя” реализуется через разные сценарии*: англоязычный сценарий более формализо-

ван и ориентирован на индивидуальное пространство (гостю предлагают, например, *“make yourself at home”*, могут предоставить выбор напитка), тогда как азербайджанский сценарий предполагает более опекающее отношение хозяина, который без лишних слов окружает гостя заботой (сам накладывает ему угощения, многократно предлагает добавки и т.д.).

Вместе с тем, сравнение показывает и общие черты когнитивных моделей: базовые человеческие сценарии – детство, любовь, потеря, борьба добра и зла – понятны носителям любой культуры и часто оформляются через схожие сюжетные ходы. Это обеспечивает возможность кросс-культурной эмпатии при чтении литературы: даже если отдельные символы или бытовые детали требуют разъяснения, эмоциональное и концептуальное ядро нередко резонирует с универсальными фреймами (например, фрейм *“семья”*, *“геройское самопожертвование”*, *“триумф справедливости”*). Именно игра баланса между универсальным и уникальным делает литературный текст богатым: автор опирается на знакомое, чтобы читатель последовал за ним, и привносит свое культурное своеобразие, чтобы расширить горизонты читательского восприятия.

Заключение. В ходе проведенного исследования была рассмотрена роль когнитивных фреймов и сценариев в организации сигнификативного уровня художественного текста. Теоретический обзор показал, что сигнификативный (понятийно-смысловой) уровень составляет ядро содержания текста, отличное от его поверхностной формы и прямых денотативных отсылок. Этот уровень связан с концептами и знаниями, которые активируются у реципиента при восприятии текста. Когнитивные фреймы выступают ключевыми единицами хранения знаний о стереотипных ситуациях и позволяют мгновенно идентифицировать контекст и отношения между элементами ситуации. Когнитивные сценарии (скрипты)

¹ Habibova K. Framing and Priming in Dialogue Systems: New Forms of Speech Manipulation Through AI // Path of Science. Vol 11, № 4. 2024. P. 4011

отражают динамический аспект опыта – привычные последовательности событий – и тем самым дают читателю ожидания о развитии сюжета и поведении персонажей.

Анализ примеров из англоязычной и азербайджанской литературы подтвердил, что авторы имплицитно опираются на знакомые аудитории фреймы и сценарии для передачи сложных смыслов. В английском художественном дискурсе типичные социальные ситуации (вечеринки, деловое общение, расследование преступления и др.) предстают понятными благодаря общей

базе знаний читателя, который дополняет текст своей когнитивной информацией. В азербайджанском дискурсе важную роль играют национально окрашенные сценарии (ритуалы гостеприимства, праздники, семейные обычаи), которые без лишних слов создают у читателя нужное понимание происходящего и эмоционального фона. Тем самым сигнификативный уровень текстов обеих культур конструируется через взаимодействие текста и фоновых знаний, хранимых в форме фреймов и скриптов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Беланович, Е. В. Специфика вербализации соотношения денотативной и сигнификативной структур в простом английском предложении // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 3. Филология. Педагогика. Психология. Т. 11, № 3. 2021. С. 68-76.
2. Болдырев, Н. Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику: курс лекций. Тамбов, 2014. 235 с.
3. Воронова, И. Б. Текстобразующая функция литературных имен собственных (на материале эпических произведений XIX-XX вв.). Дис. канд. филол. наук. Волгоград, 2000. 227 с.
4. Гузеев Ж. М., Ахматова Ф. Х. О сигнификативном компоненте значения слова (на материале карачаево-балкарского языка) // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. № 6-1(50). 2012. С. 155-158.
5. Ивашкевич, И. Н. Фрейм как структура представлений знаний в когнитивном аспекте // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. № 2. 2011. С. 77-81.
6. Кожуховская Ю. В., Муслимова В. Т. Когнитивное содержание фрейма «приватность» в английской языковой картине мира // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. Т. 43, № 2. 2024. С. 230-240.
7. Крючкова, А. Е. Динамика составляющих сигнификативного компонента имени собственного знаменитой личности // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 3. Филология. Педагогика. Психология. Т. 6, № 2, 2016. С. 57-63.
8. Кубрякова, Е. С. Когнитивная наука и объяснение в методике преподавания языков // Полифония образования и англистика в межкультурном мире: Тезисы первой международной конференции Ассоциации англоведов и преподавателей английского языка 25-26 ноября 2003 года. Москва, 2003.
9. Кубрякова, Е.С. Обеспечение речевой деятельности и проблема внутреннего лексикона // Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. М.: Наука, 1991. С. 82-140.
10. Лаврова, Н. А. О денотативном, референциальном и сигнификативном значении контаминированного слова (на материале газетно-журнальных заголовков) // Вестник Московского государственного лингвистического университета. № 549. 2009. С. 81-89.
11. Людерс, Т. М. О сигнификативной роли лингвокультурологического аспекта при выборе лингвистических механизмов для реализации регулятивных стратегий и тактик //

Известия Уральского государственного университета: Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. Т. 84, № 5, 2010. С. 23-31.

12. Минский, М. Фреймы для представления знаний. В кн.: Психология и искусственный интеллект / Под ред. В. Ф. Вендрова. Москва: Мир, 1979. С. 152-189.

13. Полатовская, О. С. Фрейм-сценарий как тип концептов // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. № 4(25). 2013. С. 161-166.

14. Романова, Т. В. Когнитивный анализ текста: работа над методологическими ошибками // Теоретические и прикладные аспекты изучения речевой деятельности. Т. 8, № 1, 2013. С. 170-182.

15. Халиков, М. М. Контексты, раскрывающие сигнификативный потенциал имён собственных // Наука и культура России. Т. 1, 2015. С. 269-272.

16. Юсупова М С. Когнитивный сценарий в художественном тексте // Молодой ученый. № 13 (355). 2021. С. 80-83.

17. Fillmore C. J. Frame Semantics and the Nature of Language. In: Annals of the New York Academy of Sciences. Vol. 280, 1976. P. 20-32.

18. Habibova K. Psycholinguistic Features of the Speech Act // Linguistic Researches. №. 2. 2019. P. 88-93.

19. Habibova K. Framing and Priming in Dialogue Systems: New Forms of Speech Manipulation Through AI // Path of Science. Vol 11, № 4. 2024. P. 4011-4020. DOI: 10.22178/pos.116-19

20. Schank R. C., Abelson R. P. Scripts, Plans, Goals, and Understanding: An Inquiry into Human Knowledge Structures. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1977. 248 p.

Дата поступления: 28.10.2025

Дата принятия: 08.11.2025